

测样咨询

3、*Dev Cell* 中国农大杨淑华团队：CPK3 与 CaM2 通过 CNGCs 协同调控拟南芥冷胁迫钙信号

通讯作者：中国农业大学 丁杨林

所用 NMT 设备：温度胁迫钙信号分析仪（MechLyzer[®]）（TCA300 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER）

图中展示了一种温和的冷处理方法（图 E）：通过将冰块置于离植物根部一定距离的缓冲液中，实现对根部的渐进冷却，避免了剧烈温度变化对植物生理的干扰。使用非损伤微测技术（NMT）测量了根部在冷刺激下的细胞外钙离子流变化（图 F）。结果显示：野生型植物在冷刺激后出现三个连续的钙离子内流峰（约 3 分钟），随后转为轻微外流，最后出现一个持续约 2 分钟的平缓内流峰。该结果首次揭示了植物在渐进冷胁迫下钙信号具有复杂的动态振荡特征，表明植物对冷的响应是分阶段、可调控的生理过程。同时，该温和处理方法更贴近自然冷胁迫条件，为研究植物冷响应提供了更真实的生理模型。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考